

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Абдураимова Мадина

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МЕДИЦИНЕ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

